

CONSTRUINDO UMA ESCOLA DEMOCRÁTICA E PLURAL: CONTRIBUIÇÕES DA PEDAGOGIA *QUEER*

Raphael Andrade²⁰

William Roslindo Paranhos²¹

Wezelley CamposFrança²²

Resumo: As pessoas, ao serem inseridas nos espaços educacionais, necessitam se ajustar às regras, às normatizações, às formas padronizadas, ou seja, a todos os requisitos que lhes são impostos pelo sistema, garantindo-lhes sua permanência nesse âmbito. A docilização, em grande parte das vezes, desrespeita a singularidade de cada discente, primordialmente quando relacionada aos gêneros e sexualidades. Docilizar é regular, e, em tais processos de regulação, direitos básicos são cerceados, distanciando-se dos preceitos freireanos de uma escola democrática que possibilita o aprender crítico e o desenvolvimento de uma identidade social. Considerando tais aspectos, o presente trabalho objetiva refletir sobre as contribuições da Pedagogia *Queer* nos espaços educacionais. A prática pedagógica propõe a desconstrução de tais parâmetros normatizadores, pautando -se na pluralidade, escapando de determinadas estratégias de ensino cisheteronormadas, e criando outras que fujam dos ensinamentos direcionados à aprendizagem dos binarismos e dicotomias - política do engendramento daquilo que se entende enquanto “ser homem” e “ser mulher”. A queerização da escola propõe, também, o abandono da padronização da sexualidade “normativa - leia -se: heterossexualidade -, a qual exclui diversas outras potências de ser e viver enquanto sujeitas de sexualidades múltiplas. Nessa visão fica entendido que as escolas que possuem a Pedagogia *Queer* como proposta pedagógica podem aumentar as possibilidades de respeitar as diversidades e fraturar, a cultura da segregação, da violência e da estigmatização.

Palavras-chave: Pedagogia *queer*; Práticas pedagógicas; Escola.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FRAGELLI, M.C.B. **A educação enquanto prática transgressora:** Pressupostos e possibilidades da teoria *queer*. Monografia. Curso de Licenciatura em Pedagogia. Universidade Federal de São Carlos. São Carlos, SP. 2008.

LOURO, G. L. Teoria *queer*: uma política pós-identitária para a educação. **Rev. Estud. Fem.**, Florianópolis, v. 9, n. 2, p. 541-553, 2001.

²⁰ Mestre em Ensino pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e Especialista em Ensino Aprendizado. Professor da SEEDUC RJ. Itaperuna/RJ. raphaeldeandraderibeiro@gmail.com

²¹ Pessoa não-binária, Mestra em Engenharia e Gestão do Conhecimento pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Especialista em Estudos de Gênero e Diversidade na Escola (UFSC) e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e o Mundo do Trabalho (UFPI). Pesquisadora do Afrodite - Laboratório Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão em Sexualidades (UFSC/CNPq). Curitiba/PR. williamroslindoparanhos@gmail.com

²² Especialista em Artes Visuais, em Educação em Direitos Humanos, diversidade e questões étnico-sociais ou raciais e em Gestão Escolar com ênfase em Administração, Supervisão e Orientação. Professor da Rede Municipal de São Fidélis. São Fidélis/RJ. wezelleyfranca@gmail.com